

KELEJAGIMIZ EGALARI HISOBLANMISH BOLALAR – QONUN HIMOYASIDA

D. M. Ergashev

AndDU Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6722516>

Abstract.

Yosh avlodlarimizni har tomonlama yetuk, biz boshlagan ulug` ishlarni munosib davomchilari etib tarbiyalash, oldimizda turgan eng muhim va dolzarb vazifamizdir.

Shavkat Mirziyoyev

Har bir davr, har bir mamalakat va xalqlarda millat kelajagi bo`lgan yoshlar tarbiyasi doimo dolzarb sanalgan va ularni barkamol shaxs bo`lib shakllanishlari uchun barcha shart – sharoitlar hamda imkoniyatlar yaratilgan.

Bugungi kunda ham butun dunyoda bolalarni har tomonlama sog`lom voyaga yetishi, intellektual salohiyati yuqori darajada rivojlanishini ta`minlanish maqsadida bir qancha qonun va qarorlar qabul qilinga. Bunga 1924-yilda Bola huquqlari Jeneva deklaratsiyasi, 1959-yil Bola huquqlari deklaratsiyasi, 1989-yil 20-noyabrda “Bola huquqlari to`g`risida” gi konvensiya va boshqa hujjatlar qabul qilinganini bunga misol qilib keltirish mumkin.

Bola huquqlari deklaratsiyasiga muvofiq ravishda “Bola huquqlari to`g`risida” gi konvensiyada quyidagilar ko`rib chiqilgan:

- jahondagi barcha davlatlarda nihoyatda og`ir sharoitlarda yashayotgan bolalar borligi hamda ular alohida e`tiborga muhtoj ekanliklari e`tirof etiladi ;
- bolalarni himoya qilinishi va uyg`un ravishda rivojlanishi uchun har bir xalqning an`analari va madaniy qadriyatlarini muhim ahamiyat kasb etishi hisobga olinadi ;
- har bir mamlakatda, jumladan, rivojlanayotgan mamlakatlarda bolalarning turmush sharoitlarini yaxshilash uchun xalqaro hamkorlik qilishning muhimligiga e`tibor beriladi.

Masalan, konvensiyaning 1 – moddasiga ko`ra, “ 18 yoshga to`lmagan har bir inson zoti, bolaga nisbatan qo`llanilayotgan qonun bo`yicha, agar u ertaroq balog`atga yetmagan bo`lsa, bola hisoblanadi ” – deyilgan. Bunga ko`ra, balog`atga yetmagan har bir yosh bola hisoblanadi va bular uchun ko`zda tutilgan barcha huquqlarni hech qanday kamchiliklarsiz irqi, dini, tana rangi, jinsi, tili, siyosiy yoki boshqa e`tiqodlari, milliy etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, bolaning sog`ligi va tug`ilishi, uning onasi qonuniy vasiysi yoki boshqa biron-bir holatlardan qat`i nazar, hurmat qilinishi va huquqlari ta`minlanishi kerak.

Konvensiya 54 modda va 8 qismdan iborat bo`lib, ushbu moddalar quyidagi huquqlarda o`z ifodasini topgan:

- yashash huquqi ;
- rivojlanish huquqi ;
- himoyalanish huquqi ;
- ishtirok etish huquqi.

Yuqorida ko`rsatilgan huquqlar bolaning talablarini qondirish, tibbiy xizmatdan foydalana olish, qobilyatini kengroq rivojlantirish, zo`ravonliklar va qiynoqlarga, majburiy mehnatga yo`l qo`ymaslik, o`z fikr – mulohazalarini aytishda erkin bo`lish huquqlarini belgilaydi.

Shuningdek, 2002-yil may oyida bo`lib o`tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ning Bolalar masalalari bo`yicha maxsus sessiyasida bolalarning dunyoqarashlari ifoda etilgan bo`lib, unda 7000 ishtirokchidan 600 nafarini bolalar tashkil etgan bo`lib, bolalar forumini ifoda etish imkoniyati bergan edi. Buning natijasida davlat rahbarlari “Bolalarga maqbul dunyo” yaratish majburiyatini olgan edilar.

“Bolalarga maqbul dunyo” bolalar salomatligi, ta`limi va himoyasini, huquqlarini ta`minlash bo`yicha maqsad – vazifalarni hamda ularni amalga oshirishni belgilaydi. YUNISEFning O`zbekistondagi faoliyati bolalar va ularning oilalari hayotini yaxshilashga qaratilgan bo`lib, quyidagi huquqlarni amalga oshirishga yordam beradi.

- yuqori sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi, xususan, onalar salomatligi, bolalar o`limini qisqartirish;
 - yuqori sifatli ta`lim olish;
 - bo`sh vaqtlarini mazmunli o`tgazish va hordiq chiqarish huquqi;
 - o`z fikr – mulohazalarini erkin ifoda etish huquqi;
 - jinsi, dini, irqidan qat`i nazar, hamma uchun teng imkoniyatga ega bo`lish huquqi.
- YUNISEF ushbu maqsadlarga erishish yo`lida O`zbekiston Respublikasi hukumati, fuqorolik jamiyati instituti vakillari bilan bevosita hamkorlik qilmoqda. Mamlakatimiz 1992-yilda ushbu konvensiyani ratifikatsiya qilgan va O`zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatari to`g`risida”gi Qonuni ota – ona qaramog`idan mahrum bo`lgan bolalarni tarbiyalashga topshirishning muqobil ko`rinishlari bo`yicha ko`plab aniq tadbirlar ushbu hamkorlikning muayyan natijalaridan biridir. Barchamizga ma`lum, butun dunyo bo`ylab har yilning 1 – iyuni « Xalqaro bolalar kuni » sifatida nishonlanadi. Ushbu bayram ko`pchilik davlatlarda « Xalqaro bolalar huquqlarini ximoya qilish kuni » deb ham e`tirof etiladi. Qiziq, xalqaro bolalar kuni nega aynan 1 – iyunda nishonlanadi ?. Bu borada bir qancha farazlar mavjud. Xususan, ilk marta mazkur kunni nishonlash

g`oyasi 1925-yili Jenevada bolalar farovonligiga bag`ishlangan Butunjaxon konferensiyasida ilgari surilgan. Ushbu konferensiya o`tgazilish sanasi aynan 1 – iyun kuniga to`g`ri kelgan. Xalqaro bolalar kuni ilk marotaba 1950-yil 1 – iyunda nishonlangan edi. Ushbu kun uchun maxsus bayroq ham ishlab chiqilgan. Mazkur bayroq o`zining ramziy ma`nosiga ega ya`ni, orqa fondagi yashil rang yuksalish, beg`uborlik, farovonlik ramzi hisoblansa, markazdagi yer shari va uning atrofidagi qizil, ko`k, sariq va qora ranglar dunyoning istalgan burchagida bolalar irqi, millatidan qat`i nazar teng ekanligini ifodalaydi. Bolalar huquqlarini himoya qilish to`g`risida gap ketganda, eng avvalo, ko`z oldimizga « Bola huquqlari to`g`risida » gi konvensiya ko`z oldimizda gavdalanadi. Mazkur konventsia Nyu-York shahrida BMT Bosh Assambleyasining 1989-yil 20-noyabrdagi 44/25 – qarori bilan qabul qilingan hamda 1990-yil 2-sentyabrda 49 – moddaga muvofiq kuchga kirgan. O`zbekiston Respublikasi mazkur Konventsiyaga Respublika Oliy Kengashining 1992-yil 9-dekabrdagi qaroriga muvofiq qo`shildi va mazkur qonun 1994-yil 29-iyuldan kuchga kirdi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkunki, mamlakatimizning katta qismini yoshlar tashkil qilgani uchun bola huquqlarini ta`minlash va ularni huquqlarini himoya qilish masalasi mamlakatda demokratik, huquqiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyatini qurishning eng muhim shartlaridan xisoblanadi. Va shuni ta`kidlash joizki, mustaqillik yillaridan, to shu kungacha bola huquqlariga doir 100 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilindi. Bugungi kunda O`zbekiston Respublikasi bolalar huquq va erkinliklarini himoya qilishga oid 38 ta xalqaro hujjatlarning ishtirokchisidir. Bularning barchasi mamalakatimizda bola huquqlarini ta`minlashga, farzandlarimizning baxtli hayot qo`ynida yashashiga xizmat qilishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. «O`zbekiston» nashriyot – matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2018. III bo`lim “Jamiyat va shaxs”, XIV bob, “Oila”, 64 – modda, 22 bet
2. Islom Karimov. «Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch». «Ma`naviyat». Toshkent 2008. 40,41 betlar
3. “Bola huquqlarini himoya qilishning huquqiy asoslari: Xalqaro andozalar va milliy qonunchilik”. «O`zbekiston». Toshkent 2010
4. 2017.09.20 O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yoshlar huquqlari to`g`risidagi BMT konvensiyasini qabul qilinishini taklif qilish” to`g`risida BMT minbarida so`zlagan nutqi.
5. 23.04.2019 “ Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo`shimcha chora – tadbirlar to`g`risida” O`zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.